

TẠP CHÍ

Kinh tế và

Ngân hàng châu Á

ISSN
2615-9813

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

THÁNG 02
2025

SỐ 227

MỤC LỤC

Vai trò của vốn nhân lực trong tăng trưởng công nghệ tại các quốc gia ASEAN Nguyễn Hoàng Phương • Nguyễn Thị Ngọc Nga	5
Chi phí vốn của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Tiếp cận theo phương pháp truyền thống và phương pháp Bayes Phạm Hải Nam	18
Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng nền tảng Metaverse của thế hệ Gen Z tại Thành phố Hồ Chí Minh: Ứng dụng mô hình chấp nhận và sử dụng công nghệ Nguyễn Kim Nam • Đỗ Lê Xuân Quỳnh • Võ Mai Thế Long • Hồ Trung Kiên	34
Ứng dụng mô hình trọng lực phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam Lê Thị Ánh Tuyết • Quách Thị Bích Phương	51
Tổng quan hệ thống về doanh nghiệp gia đình và đồng tạo thương hiệu bằng VOSviewer Lê Nguyễn Hoàng • Nguyễn Thị Hồng Vinh	68
Tác động của tài chính toàn diện kỹ thuật số đến ổn định ngân hàng trong bối cảnh phát triển tài chính: Bằng chứng quốc tế Tô Thị Hồng Gấm	84
Quản trị rủi ro biến đổi khí hậu trong hoạt động cho vay của ngân hàng thương mại Việt Nam Phạm Thị Tuyết Trinh	100
Ảnh hưởng chuyển đổi số đến hiệu suất công việc của nhân viên – Vai trò trung gian của tinh thần đổi mới: Trường hợp các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Trương Đình Thái	113

CONTENTS

Role of Human Capital in Technology Growth in ASEAN Countries	17
Nguyen Hoang Phuong • Nguyen Thi Ngoc Nga	
Funding Costs of Vietnamese Commercial Banks: Traditional and Bayesian Approaches	33
Pham Hai Nam	
Factors Influencing Generation Z's Intention to Use Metaverse Platforms in Ho Chi Minh City: An Application of the Unified Theory of Acceptance and Use of Technology	50
Nguyen Kim Nam • Do Le Xuan Quynh • Vo Mai The Long • Ho Trung Kien	
Application of the Gravity Model to Analyze Factors Affecting Vietnam's Wood and Wood Products Exports	67
Le Thi Anh Tuyet • Quach Thi Bich Phuong	
Systematic Review of Family Businesses and Co-Branding Using VOSviewer	83
Le Nguyen Hoang • Nguyen Thi Hong Vinh	
The Impact of Digital Financial Inclusion on Bank Stability in the Context of Financial Development: International Evidence	99
To Thi Hong Gam	
Climate Change Risk Management in Lending Activities of Vietnamese Commercial Banks	112
Pham Thi Tuyet Trinh	
The Impact of Digital Transformation on Employee Performance: The Mediating Role of Innovation – A Case Study of Tourism Businesses in Ho Chi Minh City	130
Truong Dinh Thai	

Tổng quan hệ thống về doanh nghiệp gia đình và đồng tạo thương hiệu bằng VOSviewer

Lê Nguyễn Hoàng^(*) • Nguyễn Thị Hồng Vinh

Ngày nhận bài: 11/11/2024 | Biên tập xong: 06/02/2025 | Duyệt đăng: 18/02/2025

TÓM TẮT: Doanh nghiệp gia đình (DNGĐ) và đồng tạo thương hiệu là hai lĩnh vực nghiên cứu phong phú trong suốt thập kỷ qua với sự tăng trưởng mạnh của các tài liệu về cả số lượng và tính đa dạng. Mặc dù có sự phát triển đáng kể, việc thiếu các tổng quan về giao điểm giữa DNGĐ và đồng tạo thương hiệu có thể dẫn đến tình trạng chông chéo các nghiên cứu trong tương lai vì mỗi nhánh nghiên cứu diễn giải kết quả phần lớn từ góc nhìn đơn phương của riêng nhánh đó. Do đó, mục đích của nghiên cứu này là cung cấp một tổng quan hệ thống về mối liên hệ giữa DNGĐ và đồng tạo thương hiệu. Sử dụng kết hợp các kỹ thuật phân tích nội dung và trắc lượng thư mục, 7.153 tài liệu được trích xuất từ cơ sở dữ liệu gồm ScienceDirect, Emerald, Springer và Wiley, 6.157 tài liệu sau khi áp dụng các điều kiện lựa chọn được đưa vào phân tích để xác định thứ hạng ấn phẩm và các nhóm chủ đề chính bằng phần mềm VOSviewer. Dựa trên kết quả tổng quan, các khoảng trống từ nghiên cứu trước và hướng nghiên cứu trong tương lai được đưa ra thảo luận. Về mặt lý thuyết, đây là nghiên cứu đầu tiên sử dụng các kỹ thuật định tính (phân tích nội dung) và định lượng (phân tích thư mục) để tiến hành tổng quan có hệ thống về sự đan xen giữa tài liệu về DNGĐ và đồng tạo thương hiệu. Về mặt thực tiễn, DNGĐ có thể tận dụng quá trình đồng tạo để cải thiện hiệu quả trong việc xây dựng thương hiệu.

TỪ KHÓA: Doanh nghiệp gia đình, đồng tạo thương hiệu, tổng quan hệ thống, phân tích nội dung, trắc lượng thư mục.

Mã phân loại JEL: M10, M21, M30.

DOI: <https://doi.org/10.63065/ajeb.vn.2025.227.111178>.

1. Giới thiệu

Các DNGĐ đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế toàn cầu vì loại hình doanh nghiệp này sử dụng khoảng 60% lực lượng lao động trên toàn thế giới và tạo ra 67% tổng sản phẩm quốc nội toàn cầu (Mismetti & ctg, 2024; Reina, Pla-Barber, & Villar, 2023). Do

đó, DNGĐ đã trở thành một lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn (Randerson, 2024). Theo các nhà

^(*) Lê Nguyễn Hoàng - Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, 56 Hoàng Diệu 2, Phường Linh Chiểu, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh; Email: hoangln@hub.edu.vn.

nghiên cứu về lĩnh vực này, DNGĐ được định nghĩa là các công ty mà các thành viên trong cùng một gia đình hoặc nhánh gia đình có quyền kiểm soát phần lớn cổ phần và có ảnh hưởng chủ đạo đối với hướng đi chiến lược của doanh nghiệp (Botero & ctg, 2023). So với các loại hình doanh nghiệp khác không phải DNGĐ, DNGĐ ưu tiên các chiến lược kinh doanh dài hạn và hướng tới giá trị (Bargoni & ctg, 2023; Reina & ctg, 2023), do đó loại hình này có những giá trị độc đáo để tạo sự khác biệt trên thị trường (Astrachan & ctg, 2018; Rauschendorfer, Prügl, & Lude, 2022).

Trong xu hướng thị trường toàn cầu và năng động ngày nay, phương tiện truyền thông xã hội cho phép khách hàng chia sẻ nội dung do khách hàng hoặc doanh nghiệp tạo ra, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho các tương tác xã hội trong việc xây dựng thương hiệu (Foroudi & ctg, 2020; Hoang & Tung, 2023). Trên thực tế, các nghiên cứu về DNGĐ đang thừa nhận sự chuyển hướng dẫn trọng tâm từ vai trò chủ đạo của doanh nghiệp trong xây dựng thương hiệu sang quan điểm đồng tạo thương hiệu (Botero & ctg, 2023; Sarasvuo, Rindell, & Kovalchuk, 2022). Tuy nhiên, tổng quan gần đây về DNGĐ chỉ chủ yếu tập trung vào hai vấn đề chính đó là: Cách các doanh nghiệp truyền tải các đặc điểm liên quan DNGĐ và nhận thức của thị trường về DNGĐ (Kinias, Chalis, & Glyptis, 2023). Việc thiếu các tổng quan về giao điểm giữa DNGĐ và đồng tạo thương hiệu có thể dẫn đến tình trạng chông chéo các nghiên cứu trong tương lai vì mỗi nhánh nghiên cứu diễn giải kết quả phần lớn từ góc nhìn đơn phương của riêng nhánh đó. Do đó, mục đích của nghiên cứu này là cung cấp một tổng quan hệ thống về mối liên hệ giữa DNGĐ và đồng tạo thương hiệu. Những mục tiêu cụ thể của bài tổng quan này bao gồm: (i) Xác định những tạp chí và tác giả có ảnh hưởng về chủ đề đan xen giữa DNGĐ và đồng tạo thương hiệu; (ii) Phân tích các nhóm hay hướng nghiên cứu chính đã thực hiện liên quan chủ đề này; và

(iii) Cung cấp một khuôn khổ hướng dẫn cho các nghiên cứu trong tương lai.

Bài tổng quan này sẽ đóng góp vào cơ sở lý thuyết như sau: Thứ nhất, nghiên cứu sẽ cung cấp một lược khảo có hệ thống trong lĩnh vực DNGĐ và đồng tạo thương hiệu. Tuy một vài nghiên cứu lược khảo về DNGĐ đã được thực hiện nhưng chưa có nghiên cứu nào tìm hiểu toàn diện về thương hiệu DNGĐ và đồng tạo thương hiệu. Thứ hai, về phương pháp nghiên cứu, nghiên cứu sẽ đánh giá hệ thống dựa trên tài liệu từ các cơ sở dữ liệu của các nhà xuất bản uy tín trên thế giới. Nghiên cứu kết hợp trích dẫn, phân tích hệ thống mạng lưới và phân tích sự đồng xuất hiện của từ khóa để xác định thứ hạng ấn phẩm và các cụm chính bằng phần mềm VOSviewer. Thứ ba, kết quả nghiên cứu đã tổng hợp thành năm cụm chính theo chủ đề, qua đó giúp xác định khoảng trống nghiên cứu liên quan đến chủ đề giữa DNGĐ và đồng tạo thương hiệu nhằm gợi ý các hướng nghiên cứu tiếp theo.

Nhóm tác giả sẽ trình bày phương pháp tổng quan, các định nghĩa và lý thuyết liên quan, thống kê mô tả và kết quả phân tích cụm (chủ đề) từ VOSviewer ở những phần tiếp theo. Kết luận, các hướng nghiên cứu trong tương lai, hạn chế của nghiên cứu và các đề xuất để khắc phục những hạn chế này sẽ được thảo luận trong phần kết luận và thảo luận.

2. Phương pháp

Nghiên cứu này sử dụng kết hợp phân tích định tính (phân tích nội dung) và định lượng (phân tích trắc lượng thư mục) (Snyder, 2019). Để tổng quan các bài nghiên cứu liên quan đến chủ đề DNGĐ và đồng tạo thương hiệu, bộ từ khóa “family business” OR “family firm” OR “family enterprise” được kết hợp cùng “brand cocreation” OR “brand co-creation” được sử dụng để kiểm các bài báo khoa học từ các cơ sở dữ liệu uy tín trên thế giới bao gồm ScienceDirect, Springer, Emerald, và Wiley. Các cơ sở dữ liệu này được lựa chọn vì (i) Đảm

bảo phạm vi bao phủ toàn diện về các tài liệu liên quan; (ii) Do cơ sở dữ liệu khác nhau có các bài báo từ các nhà xuất bản và tạp chí khác nhau nên cần có sự đa dạng trong đánh giá; (iii) đảm bảo tính nghiêm ngặt và độ tin cậy của bài tổng quan; và (iv) Giảm thiểu sự thiên vị và rủi ro bỏ qua các nghiên cứu hoặc quan điểm quan trọng thông qua tận dụng sự kết hợp của bốn cơ sở dữ liệu này. Điều kiện lựa chọn các tài liệu bao gồm: (i) Các tài liệu phải thuộc lĩnh vực kinh doanh, kinh tế và quản lý; và (ii) Nằm trong khung thời gian từ 2014 đến 2024. Cụ thể từ 01/01/2014 đến 30/9/2024 (thời điểm thu thập dữ liệu trong nghiên cứu này). Khái niệm DNGĐ được nghiên cứu từ thế kỷ 19 (Bargoni & ctg, 2023) trong khi thuật ngữ “đồng tạo” xuất hiện vào đầu thế kỷ 21 với sự xuất hiện của Internet (Sarasvuo & ctg, 2022). Do đó, khung thời gian trên là phù hợp để đảm bảo các tài liệu trong phân tích có tính cập nhật; (iii) Ngôn ngữ của các tài liệu được chọn phải là tiếng Anh; và (iv) Phân loại tài liệu chỉ bao gồm bài nghiên cứu, tổng quan và xã luận vì loại tài liệu này trước khi xuất bản phải qua quá trình phản biện nghiêm ngặt. Dữ liệu ban đầu với 7.153 tài liệu sau khi sàng lọc với các điều kiện trên còn 6.157 tài liệu. Bước tiếp theo, nghiên cứu sử dụng phần mềm VOSviewer để phân tích trác lượng thư mục cũng như hệ thống mạng lưới từ khóa xuất hiện. Sau đó một bản đồ trích dẫn chung được tạo ra để chứng minh mối liên hệ giữa các bài viết và nhóm các chủ đề nghiên cứu một cách cụ thể (Donthu, Kumar, & Pattnaik, 2020; Mukherjee & ctg, 2022). Sơ đồ tìm kiếm được thể hiện trong Hình 1.

3. Các định nghĩa và lý thuyết liên quan

3.1. Định nghĩa doanh nghiệp gia đình

Trong khi các nghiên cứu trước đưa ra nhiều định nghĩa khác nhau về DNGĐ, nhìn chung các định nghĩa này có thể phân thành

hai nhóm: dựa trên nhận thức cá nhân hay dựa trên quyền sở hữu. Dựa trên nhận thức cá nhân, DNGĐ được định nghĩa đơn giản là doanh nghiệp thuộc về một gia đình có một hoặc nhiều thành viên trong gia đình giữ các vị trí quản lý, và giám đốc điều hành cao nhất nhìn nhận công ty như một DNGĐ (Fernández-Olmos, Gargallo-Castel, & Giner-Bagües, 2016). Từ góc nhìn về quyền sở hữu, DNGĐ được định nghĩa là doanh nghiệp mà gia đình: (i) Sở hữu ít nhất 50,1%; (ii) Có một hay nhiều thành viên trong gia đình giữ vị trí quản lý; và (iii) Có thành viên từ hơn một thế hệ tham gia vào công việc kinh doanh (Cano-Rubio, Fuentes-Lombardo, & Vallejo-Martos, 2017).

3.2. Định nghĩa đồng tạo thương hiệu

Theo quan điểm đồng tạo thương hiệu, các nhà quản lý có một số quyền kiểm soát đối với thương hiệu mà họ tạo ra. Tuy nhiên, họ không kiểm soát được cách khách hàng tạo ra trải nghiệm của riêng họ (Cheung & ctg, 2020). Do đó, đồng tạo thương hiệu được định nghĩa là quá trình trong đó hai hoặc nhiều bên liên quan tương tác có chủ đích để tác động đến cùng một thương hiệu (Sarasvuo & ctg, 2022). Tuy nhiên quá trình đồng tạo thương hiệu từ các bên liên quan không phải lúc nào cũng giúp tăng giá trị thương hiệu. Một thương hiệu mạnh có thể bị các bên liên quan đồng tấn công hoặc đồng phá hủy giá trị thương hiệu khi nhà quản lý không giữ đúng lời hứa, tuyên bố giá trị hoặc thuộc tính thương hiệu đã cam kết (Kristal, Baumgarth, & Henseler, 2018).

3.3. Các lý thuyết nghiên cứu liên quan

Các lý thuyết liên quan đến thương hiệu DNGĐ và đồng tạo thương hiệu có hai góc nhìn từ bên trong và bên ngoài DNGĐ. Từ góc nhìn bên trong doanh nghiệp, lý thuyết quan điểm dựa trên nguồn lực giúp phân tích các lựa chọn chiến lược của DNGĐ, cho thấy rằng lợi thế cạnh tranh bền vững có thể đạt được

Nguồn: Nghiên cứu của nhóm tác giả.

Hình 1: Sơ đồ tìm kiếm tài liệu

bằng cách phát triển và bảo vệ các nguồn lực độc đáo giúp DNGĐ tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh (Casprini & ctg, 2020; De Massis & ctg, 2015; Debicki & ctg, 2020). Trong khi đó, lý thuyết bản chất xã hội tập trung vào việc phân tích các giá trị, quy tắc, và bản chất xã hội của DNGĐ (Zanon & ctg, 2019). Khung lý thuyết này thường giúp hiểu rõ hơn về bản chất xã hội mà DNGĐ hoạt động và cách mà các yếu tố này có thể tác động đến hiệu suất và sự bền vững của doanh nghiệp trong giai đoạn dài hạn (Reina & ctg, 2023). Từ một quan điểm khác, lý thuyết bản chất của tổ chức tập trung vào việc phân tích các yếu tố nội tại của DNGĐ, bao gồm cơ cấu quản lý, quy trình ra quyết định, văn hóa tổ chức và mối quan hệ nội bộ (Wielsma & Brunninge, 2019). Lý thuyết này thường được dùng để nghiên cứu về cách mà DNGĐ được tổ chức và quản lý trong bối cảnh cạnh tranh và biến đổi của thị trường ngày nay (Anglin & ctg, 2017).

Một số lý thuyết nhìn từ bên ngoài DNGĐ như lý thuyết tín hiệu (Lude & Prügl, 2018; Rauschendorfer & ctg, 2022). Lý thuyết này thường giả định rằng trong khi những người bên trong DNGĐ nhận biết một số đặc điểm độc đáo liên quan đến chất lượng kinh doanh thì những người bên ngoài không biết các

thông tin này (Schellong & ctg, 2019). Vì vậy, những người bên trong cần tiết lộ một phần kiến thức họ sở hữu để quảng bá chất lượng của DNGĐ và giảm thiểu sự mất cân bằng thông tin (Galvagno, Pisano, & Strano, 2023). Tiếp theo, lý thuyết các bên liên quan cho rằng tác động của các đặc điểm gia đình đối với thương hiệu DNGĐ khác nhau giữa các bên liên quan (Zhang & Rowan, 2023). Do đó, việc hiểu rõ vai trò và quan hệ giữa các bên liên quan là quan trọng để định hình chiến lược, quản lý và phát triển DNGĐ (Signori & Fassin, 2023). Sau cùng, lý thuyết trao đổi xã hội đề cập đến đặc trưng của các mối quan hệ được điều chỉnh bởi sự có đi có lại giữa các cá nhân và tổ chức (Rubio, Villaseñor, & Yagüe, 2021). Các nghiên cứu áp dụng lý thuyết này giúp giải thích ảnh hưởng tích cực của các trách nhiệm và hoạt động xã hội mà DNGĐ đã cam kết đến các bên liên quan (Memili & ctg, 2023; Waldkirch, Nordqvist, & Melin, 2018). Tóm tắt các lý thuyết liên quan trình bày trong Bảng 1.

4. Kết quả

4.1. Thống kê mô tả các tài liệu được chọn

Nhóm tác giả đã thu thập được 7.153

Bảng 1: Tổng hợp các lý thuyết chính liên quan đến DNGĐ và đồng tạo thương hiệu

Lý thuyết	Nội dung chính	Nghiên cứu tham khảo
Doanh nghiệp gia đình: Lý thuyết từ góc nhìn bên trong doanh nghiệp		
Quan điểm dựa trên nguồn lực	đề cập nguồn lực và khả năng góp phần tạo nên tính độc đáo của các DNGĐ	Casprini & ctg (2020), De Massis & ctg (2015), Debicki & ctg (2020)
Lý thuyết bản chất xã hội	phân tích các giá trị, quy tắc, và bản chất xã hội của DNGĐ	Kashmiri & Mahajan (2014), Reina & ctg (2023), Zanon & ctg (2019)
Lý thuyết bản chất của tổ chức	đề cập đến những gì là cốt lõi, bền vững và riêng biệt về bản chất của một DNGĐ	Anglin & ctg (2017), Wielsma & Brunninge (2019)
Doanh nghiệp gia đình và đồng tạo thương hiệu: Lý thuyết quan điểm từ bên ngoài		
Lý thuyết tín hiệu	cho rằng sự bất đối xứng thông tin yêu cầu những người bên trong DNGĐ tiết lộ một phần kiến thức họ sở hữu để quảng bá và giảm thiểu sự mất cân bằng thông tin, chi phí thông tin và rủi ro mà những người bên ngoài cảm nhận	Lude & Prügl (2018), Rauschendorfer & ctg (2022), Schellong & ctg (2019)
Lý thuyết các bên liên quan	xem xét các yếu tố độc đáo như gia đình, di sản, và giá trị cá nhân của DNGĐ có ảnh hưởng trực tiếp đến cảm nhận thương hiệu từ các bên liên quan	Signori & Fassin (2023), Zhang & Rowan (2023)
Lý thuyết trao đổi xã hội	giải thích ảnh hưởng tích cực của các trách nhiệm và hoạt động xã hội mà DNGĐ đã cam kết đến cảm nhận thương hiệu từ các bên liên quan	Memili & ctg (2023), Rubio & ctg (2021), Waldkirch & ctg (2018)

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả.

tài liệu từ các cơ sở dữ liệu ScienceDirect, Springer, Emerald, và Wiley trong đó gồm 5.760 bài nghiên cứu (80,53%) và 1393 bài tổng quan và xã luận (19,47%). Sau khi sàng lọc, 6.157 tài liệu được giữ lại phân tích gồm 4.917 bài nghiên cứu (79,86%) và 1240 bài tổng quan và xã luận (20,14%). Bảng 2 cho thấy 10 tác giả có số lượng bài viết liên quan đến chủ đề nhiều nhất và số lượng trích dẫn tương ứng. Trong đó, các tác giả có từ 11 bài viết trở lên và số lượng trích dẫn cao là De Massis, A. (13 bài viết, 1.128 trích dẫn), Page, S. (11 bài viết, 1.829 trích dẫn) và Filieri, R. (11 bài viết, 1.396 trích dẫn).

Hình 2 thể hiện số lượng ấn phẩm trên các cơ sở dữ liệu này qua từng năm. Số lượng ấn phẩm về DNGĐ và đồng tạo thương hiệu năm 2014 chỉ 204 bài viết. Con số này tăng đều qua các năm với % tăng trung bình là

Bảng 2: Các tác giả có số bài nhiều nhất

Tác giả	Số bài viết	Số trích dẫn
De Massis, Alfredo	13	1.128
Kraus, Sascha	12	635
Filieri, Raffaele	11	1.396
Foroudi, Pantea	11	188
Hall, Michael	13	493
Page, Stephen	11	1.829
Paul, Justin	14	829
Rana, Nripendra	11	416
Sovacool, Benjamin	11	1.157
Vrontis, Demetris	11	852

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả.

21,05%. Riêng năm 2022 đến 2024, % tăng so với năm liền kề lần lượt là 32,37%; 30,41% và

Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả.

Hình 2: Số ấn phẩm theo năm

26,21%. Lưu ý số ấn phẩm năm 2024 chỉ tính đến 30/9/2024 (thời điểm thu thập dữ liệu trong nghiên cứu này).

Hình 3 thể hiện số lượng bài báo đã xuất bản liên quan đến các tạp chí uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu DNGĐ và đồng tạo thương hiệu. Trong đó, Journal of Business Research chiếm vị trí hàng đầu với tổng cộng 449 bài báo, chứng tỏ đây là tạp chí có ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực này. Family Business Review đứng thứ hai với 203 bài báo. Một số tạp chí khác cũng đóng góp đáng kể vào số lượng bài viết, chẳng hạn như European Management Journal (65 bài báo), Psychology & Marketing (39 bài báo), European Journal of Marketing (38 bài báo), International Journal of Research in Marketing (37 bài báo), Journal of Product & Management (34 bài báo), Journal of Family Business Strategy (28 bài báo), Journal of Service Management (26 bài báo), Journal of World Business (25 bài báo), Journal of Small Business Management (22 bài báo), Strategic Entrepreneurship Journal (21 bài báo), Journal of International Business Studies (20 bài báo), Journal of Interactive Marketing (19 bài báo), Journal of Brand Management (16 bài báo), Journal of International Entrepreneurship (14 bài báo), Journal of Family Business Management (14 bài báo), Journal of Consumer Behaviour (12 bài báo), Journal of Management Studies (11 bài báo), Review of Managerial Science (11 bài báo), International Entrepreneurship and Management Journal (10 bài báo), International Marketing Review (9 bài báo), Systems Research and Behavioral Science (7 bài báo), Family and Consumer Sciences Research Journal (3 bài báo), Global Strategy Journal (3 bài báo), Journal of Contemporary Marketing Science (2 bài báo), Journal of Marital and Family Therapy (2 bài báo), Journal of Family and Economic Issues (2 bài báo), Journal of Knowledge Management (2 bài báo).

Nguồn: Tổng hợp từ các cơ sở dữ liệu ScienceDirect, Springer, Emerald và Wiley.

Hình 3: Số lượng bài viết trên các tạp chí uy tín theo thứ tự

báo), và Journal of Product & Management (34 bài báo). Điều này thể hiện sự đa dạng trong các lĩnh vực được nghiên cứu, từ tiếp thị đến quản lý sản phẩm và dịch vụ. Các tạp chí như Journal of Service Management (26 bài báo), Journal of World Business (25 bài báo), và Journal of Small Business Management (22 bài báo) cũng đóng góp quan trọng về chủ đề này. Qua đó, các nghiên cứu về DNGĐ và đồng tạo thương hiệu được thực hiện trong các lĩnh vực như quản lý dịch vụ, doanh nghiệp nhỏ, và kinh doanh quốc tế. Journal of Brand Management và Journal of Family Business Management có số lượng bài báo lần lượt là 16 và 14, điều này cho thấy tầm quan trọng của quản lý thương hiệu và quản lý DNGĐ. Các tạp chí khác như Journal of Management Studies và International Entrepreneurship and Management Journal có số lượng bài báo tương đối thấp (từ 10 đến 11), nhưng vẫn cho thấy sự đóng góp nhất định vào sự phát triển của lĩnh vực nghiên cứu này.

Nghiên cứu đã tiến hành phân tích sự đồng xuất hiện của từ khóa để xem xét cấu trúc chủ đề của lĩnh vực này. Từ khóa chỉ ra các thuật ngữ quan trọng nhất của bài viết, thể hiện cấu trúc và chủ đề của lĩnh vực nghiên cứu. Với ngưỡng 5 lần xuất hiện từ khóa, có 780 từ khóa đáp ứng điều kiện trong tổng 17.673 từ khóa, nhóm tác giả đã loại bỏ các từ khóa không liên quan đến chủ đề, từ đó, chọn 50 từ khóa chính và trực quan hóa mạng lưới từ khóa đã chia thành năm nhóm (Hình 4). Các từ khóa nổi bật nhất về DNGĐ và đồng tạo thương hiệu là “co-creation” (“đồng tạo”), “value co-creation” (“đồng tạo giá trị”), “customer engagement” (“sự tham gia của khách hàng”), “service-dominant logic” (“quan điểm trọng dịch vụ”), “social media” (“phương tiện truyền thông xã hội”), “innovation” (“sự sáng tạo”) và “customer experience” (“trải nghiệm của khách hàng”) trong số những từ khóa khác. Một số từ khóa thể hiện các chủ đề mới nổi trong lĩnh vực nghiên cứu bao gồm “corporate

social responsibly” (“trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp”), “open innovation” (“đổi mới sáng tạo mở”). Có thể thấy rõ DNGĐ (family business) có kết nối mạnh với khái niệm đồng tạo thương hiệu (co-creation). Dựa trên mạng lưới từ khóa này, các tài liệu thu thập có thể chia thành năm nhóm chủ đề chính liên quan đến DNGĐ và đồng tạo thương hiệu.

Cụm số 1-Đặc điểm của doanh nghiệp gia đình; Cụm số 2-Các yếu tố liên quan đến thương hiệu; Cụm số 3-Các yếu tố liên quan đến khách hàng trong đồng tạo thương hiệu; Cụm số 4-Các yếu tố liên quan đến truyền thông xã hội; Cụm số 5-Các kết quả đạt được từ đồng tạo thương hiệu DNGĐ
 Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả.

Hình 4: Mạng lưới từ khóa liên quan đến DNGĐ và đồng tạo thương hiệu

Cụm số 1-Đặc điểm của doanh nghiệp gia đình; Cụm số 2-Các yếu tố liên quan đến thương hiệu; Cụm số 3-Các yếu tố liên quan đến khách hàng trong đồng tạo thương hiệu; Cụm số 4-Các yếu tố liên quan đến truyền thông xã hội; Cụm số 5-Các kết quả đạt được từ đồng tạo thương hiệu DNGĐ.
 Nguồn: Tổng hợp của nhóm tác giả.

Hình 5: Kết quả trực quan hóa mật độ

Để làm nổi bật các cụm (chủ đề) trong mạng lưới từ khóa ở trên, nhóm tác giả sử dụng trực quan hóa mật độ như trong Hình 5. Về bản chất, trực quan hóa mật độ trong VOSviewer giúp khám phá các cụm và mối quan hệ ẩn mà có thể không dễ dàng quan sát thông qua trực quan hóa mạng (mạng lưới từ khóa). Từ kết quả trực quan hóa mật độ, năm cụm (chủ đề) chính được phát hiện và trình bày ở phần sau.

4.2. Phân tích chủ đề

• Chủ đề 1: Đặc điểm của doanh nghiệp gia đình

Các từ khóa của nhóm này là “family firm”, “authenticity”, và “familiness” trên “social media”. Các nghiên cứu trước đây trong nhóm chủ đề này cho rằng các DNGĐ thường có danh tiếng tốt hơn vì DNGĐ được coi là đáng tin cậy và chân thực hơn so với các doanh nghiệp không phải gia đình (Chaudhary & ctg, 2021). Ví dụ, Astrachan & ctg (2019) phát hiện rằng các phẩm chất quan hệ liên quan đến các DNGĐ (như đáng tin cậy, chân thực, và quan tâm đến môi trường) ảnh hưởng tích cực đến sở thích của khách hàng và điều này dẫn đến khả năng các DNGĐ tạo được khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh. Các nhà nghiên cứu khác (De Massis & ctg, 2018; Kumar & Kaushik, 2022) cho rằng DNGĐ cũng có lợi thế về truyền thống và di sản vì DNGĐ thường được truyền qua nhiều thế hệ. Lợi thế này đặc biệt nổi trội ở các lĩnh vực mà người tiêu dùng đưa ra lựa chọn thương hiệu dựa trên giá trị thẩm mỹ và biểu tượng của sản phẩm và dịch vụ (Rauschendorfer & ctg, 2022).

Các lý thuyết chính trong chủ đề này thường liên quan đến góc nhìn từ bên trong doanh nghiệp (tức là từ các thành viên của công ty) và tập trung vào nghiên cứu bản chất của DNGĐ, cố gắng trả lời các câu hỏi sau: Bản chất của DNGĐ là gì? Và những tác động của nó là gì? Kết quả là, các nhà nghiên cứu đã tập trung vào việc định nghĩa khái niệm, nghiên cứu quá trình phát triển, điều tra các

thành phần của DNGĐ và xác định tác động của nó đối với quyết định kinh doanh và hiệu suất của doanh nghiệp. Các nghiên cứu này về lý thuyết gắn liền với quản lý truyền thống, bao gồm lý thuyết về bản chất của tổ chức (Wielsma & Brunninge, 2019), quan điểm dựa trên nguồn lực (Casprini & ctg, 2020), và lý thuyết bản chất xã hội (Reina & ctg, 2023).

• **Chủ đề 2: Các yếu tố liên quan đến thương hiệu**

Chủ đề này bao gồm các yếu tố như “brand image”, “brand identity”, hay “brand loyalty”. Lý thuyết phổ biến trong nhóm chủ đề này là lý thuyết tín hiệu (Galvagno & ctg, 2023). Các nghiên cứu trước đây đã xác định rằng hình ảnh thương hiệu kích hoạt sự tham gia của khách hàng vào các hoạt động đồng tạo thương hiệu. Ví dụ, Foroudi, Marvi, & Colmekcioglu (2022) quan tâm đến vai trò của biểu trưng (logo) thương hiệu như là một thành phần của hình ảnh thương hiệu trong việc đồng tạo ra giá trị giúp định vị thương hiệu. Theo họ, một biểu trưng của DNGĐ được thiết kế tốt có thể gợi lên một phản ứng cảm xúc tích cực, điều này có ảnh hưởng tích cực đến hành vi đồng tạo thương hiệu của các bên liên quan. Trong khi đó, Zhao & ctg (2019) xác nhận rằng sự gắn kết thương hiệu của người tiêu dùng trong việc đồng tạo ra giá trị bị ảnh hưởng bởi sự nhận diện thương hiệu. Gần đây, Kumar & ctg (2022) đã phát hiện rằng cảm nhận về tính xác thực của thương hiệu cũng là một tiền đề quan trọng trong việc xác định một thương hiệu có thành công trong việc gắn kết khách hàng của mình trong các bối cảnh trực tuyến.

Các nghiên cứu trong nhóm chủ đề này thường áp dụng quan điểm từ bên ngoài (như là khách hàng và xã hội) và xem xét tác động của bản sắc DNGĐ đối với hình ảnh thương hiệu (hay cảm nhận của bên ngoài về bản sắc DNGĐ). Các nghiên cứu trong nhóm này cố gắng giải quyết vấn đề: Doanh nghiệp nên tiếp cận nhóm đối tượng nào để truyền

thông về bản sắc gia đình của mình? Những nghiên cứu này có nguồn gốc truyền thống từ đa ngành và cho rằng việc truyền thông về bản sắc gia đình của doanh nghiệp có thể cần thiết để quảng bá những đặc điểm đặc biệt của tổ chức cho bên ngoài, từ đó khuyến khích những thái độ và hành vi tích cực từ bên ngoài (Schellong & ctg, 2019). Những ý nghĩa tích cực này thường được liên kết với truyền thống lâu đời của DNGĐ (Botero & ctg, 2018), hay việc đặt khách hàng là trọng tâm (Botero & Litchfield-Moore, 2021), tính xác thực của thương hiệu DNGĐ (Bargoni & ctg, 2023), năng lực cạnh tranh và lòng tin vào thương hiệu (Lude & ctg, 2023), cũng như trách nhiệm xã hội (Schellong & ctg, 2019).

• **Chủ đề 3: Các yếu tố liên quan đến khách hàng trong đồng tạo thương hiệu**

Nhóm chủ đề này tập trung vào hành vi, sự tham gia và trải nghiệm của khách hàng trong đồng tạo thương hiệu, với các từ khóa như “customer experience”, “customer satisfaction”, và “perceived value”. Lý thuyết phổ biến được sử dụng trong chủ đề này là lý thuyết các bên liên quan (Zhang & Rowan, 2023). Các nghiên cứu về chủ đề này đều cho rằng động lực và nhận thức của khách hàng là tiền đề của đồng tạo thương hiệu. Cụ thể, những lợi ích (như kinh nghiệm về sản phẩm) đổi lại từ sự chia sẻ trên các phương tiện truyền thông xã hội là nguyên nhân chính giúp hình thành sự gắn kết khách hàng và kích thích họ đồng tạo thương hiệu (Assiouras & ctg, 2019; Nadeem & ctg, 2021). Các nhà nghiên cứu (Alarcón López, Ruiz de Maya, & López López, 2017; Albuquerque & Ferreira, 2022) đã chứng minh rằng việc khách hàng tham gia vào các hoạt động đóng góp cho thương hiệu sẽ dẫn đến quá trình xử lý thông tin sâu sắc hơn và tăng sự hiểu biết của họ về thương hiệu.

Tuy nhiên, một số ít nghiên cứu cũng cho thấy rằng việc khách hàng đồng tạo thương hiệu có thể dẫn đến rủi ro thiệt hại thương hiệu nếu các vụ bê bối liên quan đến DNGĐ

xuất hiện (Rondi & ctg, 2023). Do đó, việc kích thích hình ảnh DNGĐ không phải lúc nào cũng là cơ hội để phát triển thương hiệu mà còn có thể gây ra rủi ro (Botero & ctg, 2023). Điều này có ý nghĩa đối với các thương hiệu DNGĐ, vì việc công khai gia đình sở hữu và các vụ bê bối tiềm ẩn có thể thu hút sự chú ý của công chúng và tạo ra tác động tiêu cực (Astrachan & ctg, 2018).

• **Chủ đề 4: Các yếu tố liên quan đến truyền thông xã hội**

Các từ khóa liên quan đến chủ đề này bao gồm “social networks”, “digital technologies”, và “digitalization”. Lý thuyết trao đổi xã hội là khung lý thuyết thường được sử dụng trong nhóm chủ đề này (Cambra-Fierro & ctg, 2019; Rubio & ctg, 2021). Những nghiên cứu trong nhóm này tập trung chủ yếu vào việc trả lời câu hỏi sau: Công ty nên thể hiện bản sắc gia đình của mình như thế nào? Những nghiên cứu này chủ yếu tập trung vào việc điều tra cách các hoạt động truyền thông dựa trên bản sắc DNGĐ liệu có thể tạo ra hình ảnh và danh tiếng tốt cho doanh nghiệp hoặc điều tra các yếu tố ảnh hưởng đến việc truyền thông cũng như các kênh nên được sử dụng để truyền thông về bản sắc DNGĐ (Rubio & ctg, 2021; Carlson & ctg, 2019). Ví dụ, nghiên cứu trong nhóm này cho rằng tính tương tác ngày càng tăng trên các phương tiện truyền thông xã hội khiến những người tham gia cảm thấy được lắng nghe và cảm thấy rằng họ có một phần đáng kể trong việc đồng tạo giá trị thương hiệu (Rubio & ctg, 2021). Các ứng dụng từ các phương tiện truyền thông xã hội, như diễn đàn hay đánh giá, cũng tạo cơ hội thuận lợi cho việc chia sẻ thông tin. Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu trước đây cũng quan tâm đến các đặc tính kỹ thuật của các phương tiện truyền thông xã hội, chất lượng dịch vụ, và những tiện ích cho phép khách hàng tương tác trên các nền tảng trực tuyến. Vì vậy, một trang điện tử được thiết kế tốt hoặc chất lượng trên các nền tảng truyền thông xã hội có thể

tăng cường đồng sáng tạo thương hiệu từ khách hàng vì cung cấp khả năng tương tác cao hơn (Foroudi & ctg, 2022).

• **Chủ đề 5: Các kết quả đạt được từ đồng tạo thương hiệu DNGĐ**

Từ khóa của chủ đề này bao gồm “resilience”, “sustainability”, và “brand management”. Trong chủ đề này, các nhà nghiên cứu đã tập trung vào việc chứng minh rằng thương hiệu DNGĐ có tiềm năng tạo sự khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh bằng cách cho bên liên quan biết bản chất gia đình của họ (Zanon & ctg, 2019). Phần lớn các nghiên cứu trong nhóm này sử dụng lý thuyết tín hiệu (Galvagno & ctg, 2023). Ví dụ, Lude & Prügl (2018) đã nghiên cứu liệu nhận thức về bản chất gia đình của một thương hiệu có ảnh hưởng đến sở thích của người tiêu dùng. Cụ thể hơn, họ đã kiểm tra thực nghiệm xem tín hiệu thông tin DNGĐ được đặt trên biểu trưng (logo) thương hiệu hoặc sản phẩm có thể giúp khách hàng phân biệt thương hiệu DNGĐ với các đối thủ cạnh tranh. Kết quả chỉ ra rằng việc tích cực truyền đạt tín hiệu bản chất DNGĐ ra khách hàng bên ngoài sẽ dẫn đến ý định mua hàng mạnh mẽ hơn và tăng mức độ tin tưởng vào thương hiệu.

5. Kết luận và thảo luận

5.1. Kết luận

Mục đích của nghiên cứu này là nhằm cung cấp một tổng quan hệ thống về sự đan xen giữa DNGĐ và đồng tạo thương hiệu. Bằng cách phân tích trắc lượng thư mục của các tài liệu được trích xuất từ cơ sở dữ liệu ScienceDirect, Emerald, Springer và Wiley, kết hợp trích dẫn, phân tích hệ thống mạng lưới và phân tích sự đồng xuất hiện của từ khóa qua phần mềm VOSviewer, nghiên cứu đã làm rõ 5 chủ đề chính liên quan DNGĐ và đồng tạo thương hiệu bao gồm: đặc điểm của DNGĐ, các yếu tố liên quan đến thương hiệu, các yếu tố liên quan đến khách hàng trong đồng tạo thương hiệu, các yếu tố liên quan đến truyền

thông xã hội, và các kết quả đạt được từ đồng tạo thương hiệu DNGĐ. Về mặt lý thuyết, đây là nghiên cứu đầu tiên sử dụng các kỹ thuật định tính (phân tích nội dung) và định lượng (phân tích thứ mục) để tiến hành tổng quan có hệ thống về sự đan xen giữa tài liệu về DNGĐ và đồng tạo thương hiệu. Về mặt thực tiễn, DNGĐ có thể tận dụng quá trình đồng tạo để cải thiện hiệu quả trong việc xây dựng thương hiệu và gia tăng giá trị của sản phẩm hoặc dịch vụ. Việc đồng tạo thương hiệu giúp DNGĐ thu hút sự tham gia từ khách hàng, tạo ra một mối quan hệ bền vững hơn thông qua sự tương tác và chia sẻ giá trị. Sự kết hợp của những yếu tố này giúp DNGĐ tăng cường tính cạnh tranh, cải thiện trải nghiệm của khách hàng, và củng cố lòng trung thành với thương hiệu. Đặc biệt, đồng tạo thương hiệu còn tạo điều kiện cho các DNGĐ khai thác tối đa các giá trị gia đình như uy tín và tính chân thực, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và mang lại giá trị gia tăng cho tất cả các bên liên quan.

5.2. Các hướng nghiên cứu trong tương lai

Có nhiều khía cạnh về đồng tạo thương hiệu gia đình có thể được nghiên cứu mở rộng trong tương lai. Ví dụ, các quy trình đã thiết lập cho phép khách hàng đồng tạo thương hiệu gia đình như thế nào? Phần lớn các nghiên cứu trước đây chủ yếu tập trung mô hình kích thích-phản ứng và nhằm tìm hiểu tâm lý và cảm xúc của khách hàng về cách họ nhìn nhận thương hiệu gia đình (Andreini & ctg, 2020). Tuy nhiên, quan điểm chung trong cộng đồng học giả về xây dựng thương hiệu cho rằng thương hiệu là kết quả của quá trình xây dựng xã hội và/hoặc các hành vi đồng tạo thương hiệu liên quan đến sự tương tác giữa các bên liên quan, đặc biệt trong bối cảnh mà kinh doanh trực tuyến đóng vai trò quan trọng (Botero & ctg, 2023; Sarasvuo & ctg, 2022). Vì vậy, thay vì chỉ tập trung vào các yếu tố nguyên nhân-kết quả, các nghiên cứu trong tương lai nên cân nhắc việc xem xét mô hình

kích thích-quy trình-phản ứng để mở rộng kiến thức hiện tại về các yếu tố trung gian liên quan quy trình đồng tạo thương hiệu. Một số ví dụ về các yếu tố trung gian này chẳng hạn như chuyên môn và kinh nghiệm của khách hàng, cảm nhận tính chân thực của thương hiệu từ khách hàng, hay mức độ phức tạp và giá trị của thông tin.

Hướng nghiên cứu thứ hai cần xem xét mở rộng là vai trò của gia đình trong sự phát triển của DNGĐ. Mặc dù DNGĐ kết hợp hai hệ thống gồm gia đình và doanh nghiệp, hầu hết nghiên cứu trước về thương hiệu DNGĐ đều xuất phát từ phía doanh nghiệp. Vì vậy, nghiên cứu trong tương lai có thể xem xét khía cạnh gia đình và cách thức nó giúp một thương hiệu gia đình trở nên khác biệt. Ví dụ, các đặc điểm gia đình như số thế hệ trong DNGĐ tác động như thế nào đến đồng tạo thương hiệu từ phía khách hàng? Thiết kế nghiên cứu thực nghiệm với nhóm thực nghiệm là các khách hàng được tiếp cận thông tin về số thế hệ trong DNGĐ và nhóm kiểm soát là những khách hàng không được tiếp cận với thông tin này được xem là khá phù hợp để trả lời câu hỏi trên. Ngoài ra, cấu trúc đồng tạo thương hiệu gần đây cũng được các nhà nghiên cứu xem xét như là một cấu trúc đa chiều với ba cấp độ khác nhau từ tương tác với thương hiệu, đóng góp thương hiệu đến đồng tạo thương hiệu (Buzeta, De Pelsmacker, & Dens, 2020). Tuy nhiên, gần như chưa có nghiên cứu nào xem xét các cấp độ này trong bối cảnh DNGĐ. Vì vậy, nghiên cứu mở rộng từ hướng nghiên cứu này cũng sẽ làm phong phú thêm sự hiểu biết của chúng ta về đồng tạo thương hiệu DNGĐ.

Một hướng nghiên cứu khác khá thú vị đó là về cách các khía cạnh như bản sắc và nhận dạng DNGĐ sẽ tạo điều kiện thuận lợi hoặc cản trở các quy trình đồng tạo thương hiệu DNGĐ (Bettinelli & ctg, 2022). Như đã trình bày, việc kích thích hình ảnh DNGĐ không phải lúc nào cũng là cơ hội để phát triển thương

hiệu mà đôi khi có thể gây ra rủi ro nếu các vụ bê bối liên quan đến DNGĐ xuất hiện (Botero & ctg, 2023). Vậy câu hỏi ở đây là: Trong những điều kiện nào thì việc truyền tải bản sắc DNGĐ ra bên ngoài có thể dẫn đến rủi ro thiệt hại thương hiệu? Sẽ rất thú vị nếu nghiên cứu trong tương lai có thể khám phá các điều kiện mà việc đồng tạo một thương hiệu mang lại lợi ích cho gia đình và doanh nghiệp, và các điều kiện mà nó có thể trở thành một rủi ro.

Sau cùng, xem xét bối cảnh mà đồng tạo thương hiệu DNGĐ được hình thành sẽ cung cấp một hướng nghiên cứu thú vị khác trong tương lai. Mặc dù các nghiên cứu trước đã được tiến hành ở nhiều quốc gia và ngành công nghiệp, chúng ta không biết nhiều về vai trò và cách thức mà bối cảnh tác động đến đồng tạo DNGĐ. Một số chủ đề quan tâm có thể bao gồm văn hóa quốc gia hoặc đặc điểm ngành công nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến đồng tạo thương hiệu DNGĐ? Những thay đổi về bối cảnh tác động như thế nào đến thương hiệu DNGĐ? Thương hiệu DNGĐ phản ứng như thế nào với các sự kiện quan trọng (như cái chết của người sáng lập, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng tổ chức, kế thừa công ty và/hoặc biến đổi khí hậu)? Xem xét các hướng nghiên cứu này sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn bối cảnh liên quan như thế nào đến việc đồng tạo thương hiệu DNGĐ.

5.3. Hạn chế của nghiên cứu

Cũng như các bài tổng quan hệ thống khác, nghiên cứu này cũng không tránh khỏi một số hạn chế nhất định. Mặc dù việc sử dụng bốn cơ sở dữ liệu uy tín về kinh doanh, kinh tế và quản lý có ưu điểm là giúp nhóm tác giả chọn lọc các tài liệu thuộc các chỉ mục khác nhau như SCOPUS và ISI, đồng thời giảm thiểu rủi ro bỏ qua các nghiên cứu hay quan điểm quan trọng không nằm trong phạm vi của các chỉ mục đó. Tuy nhiên, phương pháp này có thể bỏ lỡ những bài viết từ các nguồn tài liệu không được quản lý bởi các cơ sở dữ liệu trên. Vì vậy, nghiên cứu tương lai có thể xem xét việc mở rộng phạm vi sử dụng các cơ sở dữ liệu bổ sung như Taylor & Francis Online, SAGE Journals, JSTOR, hoặc ProQuest để đảm bảo tính đầy đủ và toàn diện của các tài liệu.

Bên cạnh đó, mặc dù việc kết hợp phân tích định tính (phân tích nội dung) và định lượng (phân tích trắc lượng thư mục) giúp nhóm tác giả xử lý một lượng lớn tài liệu thu thập được, việc lựa chọn các nội dung để phân tích không tránh khỏi thiên vị và chủ quan. Để khắc phục hạn chế này, nghiên cứu tương lai có thể cân nhắc việc đánh giá tỷ lệ đồng thuận với một nhóm nghiên cứu độc lập trên cùng dữ liệu thu thập để đảm bảo tính khách quan trong việc lựa chọn và phân tích nội dung.

Lời cảm ơn: "Nghiên cứu này được Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh tài trợ, Mã số Đề tài: 1573/QĐ-ĐHNH".

Tài liệu tham khảo

Alarcón López, R., Ruiz de Maya, S., & López López, I. (2017). Sharing co-creation experiences contributes to consumer satisfaction. *Online Information Review*, 41(7), 969–984. <https://doi.org/10.1108/OIR-09-2016-0267>.

Albuquerque, R. P., & Ferreira, J. J. (2022). Service quality, loyalty, and co-creation behaviour: A customer perspective. *International Journal of Innovation Science*, 14(1), 157–176. <https://doi.org/10.1108/IJIS-06-2021-0101>.

- Andreini, D., Bettinelli, C., Pedeliento, G., & Apa, R. (2020). How do consumers see firms' family nature? A review of the literature. *Family Business Review*, 33(1), 18–37. <https://doi.org/10.1177/0894486519890229>.
- Anglin, A. H., Reid, S. W., Short, J. C., Zachary, M. A., & Rutherford, M. W. (2017). An archival approach to measuring family influence: An organizational identity perspective. *Family Business Review*, 30(1), 19–36. <https://doi.org/10.1177/0894486516669254>.
- Assiouras, I., Skourtis, G., Giannopoulos, A., Buhalis, D., & Koniordos, M. (2019). Value co-creation and customer citizenship behavior. *Annals of Tourism Research*, 78, 102742. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2019.102742>.
- Astrachan, C. B., Botero, I., Astrachan, J. H., & Prügl, R. (2018). Branding the family firm: A review, integrative framework proposal, and research agenda. *Journal of Family Business Strategy*, 9(1), 3–15. <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2018.01.002>.
- Astrachan, C. B., Prügl, R., Hair, J. F., & Babin, B. J. (2019). Marketing and branding in family business: Assessing the landscape and charting a path forward. *Journal of Family Business Strategy*, 10(1), 3–7. <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2019.02.003>.
- Bargoni, A., Ballerini, J., Vrontis, D., & Ferraris, A. (2023). To be (family) or not to be (family): The familiness effect over brand authenticity posts on social media and consumer engagement relationship. *Journal of Product & Brand Management*, 32(5), 713–736. <https://doi.org/10.1108/JPBM-11-2021-3722>.
- Bettinelli, C., Lissana, E., Bergamaschi, M., & De Massis, A. (2022). Identity in family firms: Toward an integrative understanding. *Family Business Review*, 35(4), 383–414. <https://doi.org/10.1177/08944865221113675>.
- Botero, I. C., Astrachan, C. B., & Calabrò, A. (2018). A receiver's approach to family business brands: Exploring individual associations with the term “family firm”. *Journal of Family Business Management*, 8(2), 94–112. <https://doi.org/10.1108/JFBM-03-2017-0010>.
- Botero, I. C., & Litchfield-Moore, S. R. (2021). Customer perceptions about family firms and their effects on customer behaviors. *Journal of Small Business Strategy*, 31(2), 19–35.
- Botero, I., Pedeliento, G., Bettinelli, C., & Centeno-Velázquez, E. (2023). Guest editorial: Cultivating a broader paradigm to understand family business brands and the branding process. *Journal of Product & Brand Management*, 32(5), 673–680. <https://doi.org/10.1108/JPBM-07-2023-022>.
- Buzeta, C., De Pelsmacker, P., & Dens, N. (2020). Motivations to use different social media types and their impact on consumers' online brand-related activities (COBRAs). *Journal of Interactive Marketing*, 52, 79–98. <https://doi.org/10.1016/j.intmar.2020.04.004>.
- Cambra-Fierro, J., Xuehui Gao, L., Melero-Polo, I., & Javier Sese, F. (2019). What drives consumers' active participation in the online channel? Customer equity, experience quality, and relationship proneness. *Electronic Commerce Research and Applications*, 35, 100855. <https://doi.org/10.1016/j.elerap.2019.100855>.
- Cano-Rubio, M., Fuentes-Lombardo, G., & Vallejo-Martos, M. C. (2017). Influence of the lack of a standard definition of “family business” on research into their international strategies. *European Research on Management and Business Economics*, 23(3), 132–146. <https://doi.org/10.1016/j.iemeen.2016.10.002>.

- Carlson, J., Rahman, M. M., Taylor, A., & Voola, R. (2019). Feel the VIBE: Examining value-in-the-brand-page-experience and its impact on satisfaction and customer engagement behaviours in mobile social media. *Journal of Retailing and Consumer Services*, 46, 149–162. <https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2017.10.002>.
- Casprini, E., Melanthiou, Y., Pucci, T., & Zanni, L. (2020). Managing founder-based brand identity during succession. *Journal of Brand Management*, 27(1), 1–14. <https://doi.org/10.1057/s41262-019-00161-x>.
- Chaudhary, S., Dhir, A., Ferraris, A., & Bertoldi, B. (2021). Trust and reputation in family businesses: A systematic literature review of past achievements and future promises. *Journal of Business Research*, 137, 143–161. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.07.052>.
- Cheung, M. L., Pires, G. D., Rosenberger, P. J., & De Oliveira, M. J. (2020). Driving consumer-brand engagement and co-creation by brand interactivity. *Marketing Intelligence & Planning*, 38(4), 523–541. <https://doi.org/10.1108/MIP-12-2018-0587>.
- De Massis, A., Frattini, F., Majocchi, A., & Piscitello, L. (2018). Family firms in the global economy: Toward a deeper understanding of internationalization determinants, processes, and outcomes. *Global Strategy Journal*, 8(1), 3–21. <https://doi.org/10.1002/gsj.1199>.
- De Massis, A., Frattini, F., Pizzurno, E., & Cassia, L. (2015). Product innovation in family versus nonfamily firms: An exploratory analysis. *Journal of Small Business Management*, 53(1), 1–36. <https://doi.org/10.1111/jsbm.12068>.
- Debicki, B. J., Ramírez-Solís, E. R., Baños-Monroy, V. I., & Gutiérrez-Patrón, L. M. (2020). The impact of strategic focus on relational capital: A comparative study of family and non-family firms. *Journal of Business Research*, 119, 585–598. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.07.016>.
- Donthu, N., Kumar, S., & Pattnaik, D. (2020). Forty-five years of Journal of Business Research: A bibliometric analysis. *Journal of Business Research*, 109, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.10.039>.
- Fernández-Olmos, M., Gargallo-Castel, A., & Giner-Bagües, E. (2016). Internationalisation and performance in Spanish family SMES: The W-curve. *BRQ Business Research Quarterly*, 19(2), 122–136. <https://doi.org/10.1016/j.brq.2015.07.001>.
- Foroudi, P., Marvi, R., & Colmekcioglu, N. (2022). Antecedents and consequences of co-creation value with a resolution of complex P2P relationships. *International Journal of Contemporary Hospitality Management*, 34(12), 4355–4388. <https://doi.org/10.1108/IJCHM-10-2021-1278>.
- Foroudi, P., Nazarian, A., Ziyadin, S., Kitchen, P., Hafeez, K., Priporas, C., & Pantano, E. (2020). Co-creating brand image and reputation through stakeholder's social network. *Journal of Business Research*, 114, 42–59. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.03.035>.
- Galvagno, M., Pisano, V., & Strano, S. M. (2023). Family business branding from a signaling theory perspective: An integrative framework. *Journal of Product & Brand Management*, 32(5), 681–696. <https://doi.org/10.1108/JPBM-12-2021-3758>.
- Hoang, L. N., & Tung, L. T. (2023). A moderated mediation model of situational context and brand image for online purchases using eWOM. *Journal of Product & Brand Management*, 32(4), 661–672. <https://doi.org/10.1108/JPBM-02-2022-3857>.

Kashmiri, S., & Mahajan, V. (2014). A rose by any other name: Are family firms named after their founding families rewarded more for their new product introductions?. *Journal of Business Ethics*, 124(1), 81–99. <https://doi.org/10.1007/s10551-013-1861-5>.

Kinias, I., Chalis, S., & Glyptis, L. (2023). Family business research: A systematic review and an uncelebrated role of marketing. *Journal of Business Research*, 162, 113894. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.113894>.

Kristal, S., Baumgarth, C., & Henseler, J. (2018). “Brand play” versus “Brand attack”: The subversion of brand meaning in non-collaborative co-creation by professional artists and consumer activists. *Journal of Product & Brand Management*, 27(3), 334–347. <https://doi.org/10.1108/JPBM-01-2017-1405>.

Kumar, V., & Kaushik, A. K. (2022). Engaging customers through brand authenticity perceptions: The moderating role of self-congruence. *Journal of Business Research*, 138, 26–37. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.08.065>.

Lude, M., & Prügl, R. (2018). Why the family business brand matters: Brand authenticity and the family firm trust inference. *Journal of Business Research*, 89, 121–134. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.03.040>.

Lude, M., Prügl, R., & Rauschendorfer, N. (2023). Who let the dogs out? How underdog biographies told by family firms affect consumers’ brand attitude. *Journal of Product & Brand Management*, 32(5), 774–787. <https://doi.org/10.1108/JPBM-10-2021-3714>.

Memili, E., Patel, P. C., Holt, D. T., & Gabrielle Swab, R. (2023). Family-friendly work practices in family firms: A study investigating job satisfaction. *Journal of Business Research*, 164, 114023. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2023.114023>.

Mismetti, M., Sangermano, A., Del Bosco, B., & Bergamaschi, M. (2024). Understanding the multiple facets of risk in family firms: A review of the literature and a framework for future research. *Journal of Business Research*, 183, 114844. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2024.114844>.

Mukherjee, D., Kumar, S., Mukherjee, D., & Goyal, K. (2022). Mapping five decades of international business and management research on India: A bibliometric analysis and future directions. *Journal of Business Research*, 145, 864–891. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.03.011>

Nadeem, W., Tan, T. M., Tajvidi, M., & Hajli, N. (2021). How do experiences enhance brand relationship performance and value co-creation in social commerce? The role of consumer engagement and self brand-connection. *Technological Forecasting and Social Change*, 171, 120952. <https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120952>.

Randerson, K. (2024). Family entrepreneurship: A perspective article. *Journal of Family Business Management*, 14(3), 431–436. <https://doi.org/10.1108/JFBM-07-2023-0109>.

Rauschendorfer, N., Prügl, R., & Lude, M. (2022). Love is in the air. Consumers’ perception of products from firms signaling their family nature. *Psychology & Marketing*, 39(1), 239–249. <https://doi.org/10.1002/mar.21592>.

Reina, W., Pla-Barber, J., & Villar, C. (2023). Socioemotional wealth in family business research: A systematic literature review on its definition, roles and dimensions. *European Management Journal*, 41(6), 1000–1020. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2022.10.009>.

Rondi, E., Benedetti, C., Bettinelli, C., & De Massis, A. (2023). Falling from grace: Family-based brands amidst scandals. *Journal of Business Research*, 157, 113637. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2022.113637>.

Rubio, N., Villaseñor, N., & Yagüe, M. J. (2021). Value co-creation between consumers and distributors: The moderating effect of relationship characteristics. *International Journal of Retail & Distribution Management*, 49(7), 1067–1088. <https://doi.org/10.1108/IJRDM-10-2020-0390>.

Sarasvuo, S., Rindell, A., & Kovalchuk, M. (2022). Toward a conceptual understanding of co-creation in branding. *Journal of Business Research*, 139, 543–563. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2021.09.051>

Schellong, M., Kraicz, N. D., Malär, L., & Hack, A. (2019). Family firm brands, perceptions of doing good, and consumer happiness. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 43(5), 921–946. <https://doi.org/10.1177/1042258717754202>.

Signori, S., & Fassin, Y. (2023). Family members' salience in family business: An identity-based stakeholder approach. *Journal of Business Ethics*, 183(1), 191–211. <https://doi.org/10.1007/s10551-021-04998-8>.

Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>.

Walckirch, M., Nordqvist, M., & Melin, L. (2018). CEO turnover in family firms: How social exchange relationships influence whether a non-family CEO stays or leaves. *Human Resource Management Review*, 28(1), 56–67. <https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2017.05.006>.

Wielsma, A. J., & Brunninge, O. (2019). “Who am I? Who are we?” Understanding the impact of family business identity on the development of individual and family identity in business families. *Journal of Family Business Strategy*, 10(1), 38–48. <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2019.01.006>.

Zanon, J., Scholl-Grissemann, U., Kallmuenzer, A., Kleinhansl, N., & Peters, M. (2019). How promoting a family firm image affects customer perception in the age of social media. *Journal of Family Business Strategy*, 10(1), 28–37. <https://doi.org/10.1016/j.jfbs.2019.01.007>.

Zhang, Z., & Rowan, P. (2023). The influence of the firm on family business branding: The mediator role of the family. *Journal of Family Business Management*, 13(4), 1212–1230. <https://doi.org/10.1108/JFBM-11-2022-0127>.

Zhao, Y., Chen, Y., Zhou, R., & Ci, Y. (2019). Factors influencing customers' willingness to participate in virtual brand community's value co-creation: The moderating effect of customer involvement. *Online Information Review*, 43(3), 440–461. <https://doi.org/10.1108/OIR-08-2017-0232>.

Systematic Review of Family Businesses and Co-Branding Using VOSviewer

Le Nguyen Hoang^(*), Nguyen Thi Hong Vinh

Received: 11 November 2024 | Revised: 06 February 2025 | Accepted: 18 February 2025

ABSTRACT: Family businesses (FBs) and co-branding represent two rich research domains that have witnessed substantial growth in both the volume and diversity of literature over the past decade. Despite this significant advancement, the absence of comprehensive reviews at the intersection of FBs and co-branding may lead to overlapping studies in the future, as each research domain tends to interpret results predominantly from its own unilateral perspective. Consequently, this study aims to review the relationship between FBs and co-branding systematically. Employing a combination of content analysis and bibliometric techniques, a total of 7,153 documents were extracted from databases, including ScienceDirect, Emerald, Springer, and Wiley. After applying selection criteria, 6,157 documents were included in the analysis to ascertain publication rankings and identify key themes using VOSviewer software. Based on the findings, the authors address gaps in previous research and outline directions for future inquiry. In terms of theoretical contributions, this study pioneers applying qualitative (content analysis) and quantitative (bibliometric analysis) techniques to systematically review the interconnections between the literature on FBs and co-branding. From a practical perspective, FBs can leverage the co-branding process to enhance their effectiveness.

KEYWORDS: Family businesses, co-branding, systematic review, content analysis, bibliometric analysis.

JEL classification: M10, M21, M30.

DOI: <https://doi.org/10.63065/ajeb.vn.2025.227.111178>.

✉ **Le Nguyen Hoang**

Email: hoangln@hub.edu.vn.

^(*) Ho Chi Minh University of Banking;

56 Hoang Dieu 2 Street, Linh Chieu Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.